

بررسی ضخامت و تعداد لایه‌های ورق‌های CFRP در مقاوم‌سازی دال بتنی تحت بار انفجار

صامت صادقیان ، اصغر وطنی اسکویی

۱- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

۲- دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

Samet.Sadeghian@outlook.com

چکیده

در این مقاله در ابتدا در خصوص ورق‌های FRP اطلاعاتی ارائه می‌شود در ادامه اقدام به تحلیل دینامیکی یک دال بتن‌آرمه در برابر بارگذاری انفجاری توسط برنامه کامپیوتری ABAQUS گرفته شده است در تمامی مراحل بارگذاری حداکثر تنش در صفحات CFRP در مرکز دال مشاهده شد زیرا این محدوده در ناحیه دارای حداکثر تنش قرار داشت همچنین یک روش مؤثر مقاوم‌سازی دال‌ها در برابر بارگذاری انفجار با استفاده از الیاف مسلح پلیمری چسبیده به وجه کششی دال به صورت خارجی است.

کلمات کلیدی: بار انفجار، دال بتن‌آرمه، CFRP، مقاوم‌سازی، نرم‌افزار آباکوس

۱. مقدمه

حرکت استمراری علم در عرصه مهندسی سازه - زلزله موجب شده است تا برای بهسازی و مقاوم‌سازی در سال‌های اخیر از روش‌های نوین و مصالح جدیدی بهره گرفته شود که تاکنون پیشینه چندانی در صنعت ساختمان‌سازی نداشته‌اند. در میان این فناوری‌ها FRP (مصالح کامپوزیتی پلیمری تقویت‌شده با الیاف) از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است تا آنجا که به نظر برخی از متخصصان، FRP را باید مصالح هزاره سوم نامید که دریچه جدیدی را در پیش روی مهندسان عمران گشود، به گونه‌ای که امروز سازه‌های متعددی را در سراسر با این فناوری مقاوم‌سازی می‌کنند.

۲. مزایای استفاده از مصالح FRP

مزیت اصلی مصالح FRP، نسبت زیاد مقاومت به وزن و مقاومت زیاد آن در مقابل خوردگی است. مقاومت زیاد آن‌ها در عین حال که وزن کمی دارند، سبب می‌شود که جابجایی و حمل و نقل آن راحت‌تر باشد و هزینه استفاده از آن‌ها و نیروی کار کاهش یابد. همچنین مقاوم بودن آن‌ها در مقابل خوردگی، سبب دوام و پایا بودن عملکرد آن‌هاست. مقاومت صفحات FRP دست کم دو برابر مقاومت صفحات فولادی است که این مقدار ممکن است تا ۱۰ برابر نیز افزایش یابد، درحالی که وزن آن‌ها فقط ۲۰ درصد وزن فولاد است.

رفتار یک سازه بتن‌آرمه تا حد بسیار زیادی به رفتار صحیح تیر، ستون و دال بستگی دارد. دستیابی به مقاومت خمشی لازم، جلوگیری از شکست خمشی مقطع و جلوگیری از تغییر شکل‌های ماندگار باعث می‌شود تا مقاوم‌سازی اعضای بتنی به خصوص دال‌ها مورد توجه قرار گیرد.

۳. تاریخچه استفاده از مصالح FRP

سیستم‌های FRP چسبیده به سطح خارجی برای مقاوم‌سازی سازه‌های بتنی از حدود اواسط سال ۱۹۸۰ میلادی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. تعداد پروژه‌هایی که از سیستم‌های FRP در سراسر جهان استفاده می‌کنند، به‌طور چشم‌گیری از ده سال پیش تاکنون افزایش یافته است و اعضای سازه‌ای که توسط سیستم‌های FRP مقاوم‌سازی می‌شوند عبارت‌اند از تیرها، دال‌ها، ستون‌ها، دیوارها و سازه‌هایی همانند: کوره‌ها و دودکش‌ها، طاق‌ها، گنبد‌ها، تونل‌ها، سیلوها، لوله‌ها و خرپاها. سیستم‌های FRP همچنین برای تقویت سازه‌های بنایی، چوبی، فولادی و چدنی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ایده مقاوم‌سازی بتنی به‌وسیله چسباندن تقویت‌کننده‌ها به صورت خارجی، ایده جدید نیست. ایده سیستم‌های FRP با جایگزینی آن به جای تقویت‌کننده‌های دیگر مانند صفحات فولادی و پوشش‌های بتنی شکل گرفته است.

دال‌ها، سقف‌های کامپوزیت، دیوارهای برشی و... از اعضای مقاوم در برابر بارهای وارد شده به سازه‌ها به شمار می‌آیند لذا مقاوم کردن آن‌ها می‌تواند نقش مهمی در مقاوم‌سازی کل سازه ایفا کند، از طرفی الگوی پوشش، تعداد لایه‌ها و جنس الیاف FRP تأثیر عمده‌ای بر نتایج حاصله خواهد داشت.

۴. بررسی اثرات حرارت بر روی الیاف پلیمری

یکی از این اجزاء کمکی برای بهبود خواص دال‌های بتنی که نیاز به تقویت دارند، پلیمرهای تقویت‌شده با الیاف FRP می‌باشند که در شرایط مختلف با اهداف مختلف و به اشکال مختلف به دال‌ها متصل می‌شوند. استفاده از اجزاء FRP به‌عنوان تقویت، راه‌حلی مؤثر برای غلبه بر مسائل طول عمر سازه‌های بتن‌آرمه به نظر می‌رسد. چندین مطالعه تجربی و نظری انجام شده در سال‌های اخیر و چندین مورد کاربرد سازه‌ای، جدای از تلاش گسترده انجام شده در کشورهای مختلف برای تعیین دستورالعمل‌های استفاده عملی از سازه‌های بتنی تقویت‌شده با FRP افزایش روزافزون توجه در این حوزه را تأیید می‌کند. با این حال برای به دست آوردن اطلاعات عمیق‌تر در رفتار سازه‌های این مواد جدید و برای تضمین کاربرد ایمن آن‌ها، تحقیقات بیشتری در عرصه‌های خاص همانند موارد مربوط به عملکرد سازه و دوام آن تحت شرایط سرویس و از جمله اثر گرما ضروری است.

اجزاء پلیمری تقویت‌شده با الیاف FRP استفاده شده در سازه‌های بتنی، دارای ضریب انبساط حرارتی تا ۵ برابر بالاتر از بتن سخت شده می‌باشند. به دلیل تفاوت بین ضرایب انبساط حرارتی اجزاء FRP و بتن، تنش‌های شعاعی در فصل مشترک FRP و بتن تولید شده و تنش‌های کششی درون بتن را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این تنش‌های کششی ممکن است عامل ترک‌های شکافنده و نهایتاً تخریب‌کننده پوشش سازه باشد.

یکی از حوزه‌های مطالعاتی انجام شده در زمینه سازه‌های تقویت‌شده با FRP حوزه رفتار تحت بارهای حرارتی است، آیلو و همکاران [۱] در مطالعه‌ای اثرات بارهای حرارتی روی پوشش بتنی اجزاء تقویت‌شده با FRP را مطالعه کردند در این تحقیق ارزیابی‌های نظری و عملی نشان داد، اثرات بار حرارتی روی اجزاء بتنی تقویت‌شده با CFRP وجود ترک‌های شکافی و شکست احتمالی پوشش بتن در هنگامی که عمل محدودسازی کافی نیست. نتایج حاصل نیاز به یک ارزیابی دقیق پوشش بتن به صورت تابعی از دمای سرویس را نشان داد. با این حال یک پوشش بتن بزرگ‌تر از دو برابر قطر میله مانع ایجاد ترک شکافی به نظر می‌رسد.

۵. بررسی اثر انفجار بر روی دال

پدیده انفجار در سازه‌ها توأم با اعمال بارهای فوق‌العاده‌ای است که طرح سازه‌ها برای مقابله مستقیم با آن منجر به صرف هزینه‌های گزافی خواهد شد. بدین منظور اجزای سازه می‌بایست به حد کافی متراکم بوده و بتوانند مقادیر بالای انرژی را جذب نمایند.

هنگامی که بتن تحت فشار هیدرو استاتیک قرار می‌گیرد رابطه میان فشار هیدرو استاتیک و چگالی در یک تنش معین، به فرم غیرخطی درمی‌آید. در ابتدا برای مقادیر کم فشار رابطه میان فشار و چگالی خطی است (بارگذاری ارتجاعی) که با ادامه بارگذاری، ترک خوردگی‌های ریز در بتن رخ می‌دهد. از آنجا که بتن ماده‌ای متخلخل است، منافذ موجود تخریب شده و ماده متراکم می‌گردد که این پدیده به‌عنوان فاز فشردگی پلاستیک شناخته می‌شود. در فشارهای بسیار بالا هنگامی که بتن کاملاً فشرده شده است (تمامی خلل و فرج از بین رفته‌اند) رابطه میان فشار و چگالی بار دیگر خطی می‌گردد.

تحلیل پاسخ دینامیکی دال‌های بتن‌آرمه تحت اثر بارگذاری‌های انفجار پیچیده است. روش‌های اجزاء محدود برای مدل‌سازی چنین رفتاری قابل کاربرد است اما دستیابی به دقت قابل قبول نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد است. راه‌حل رایج‌تر استفاده از نمونه‌های یک درجه آزادی کالیبره شده بر اساس داده‌های آزمایشگاهی و الگوریتم‌های عددی متعدد است که در متون مختلف علمی ارائه گردیده است. در این روش‌ها برش و خمش به‌صورت دو مکانیسم تغییر شکل مستقل عمل می‌کنند و به‌عنوان دو نمونه میراگر- فتر- جرم غیر همبسته (غیرکوپله) تحلیل می‌گردند.

۶. مطالعات تأثیر بارهای حرارتی بر روی دال

در مورد تأثیر امواج ناشی از انفجار بر سازه‌ها و رفتار سازه‌ها در مقابل آن، تحقیقات وسیعی انجام شده است که در اینجا با توجه به موضوع این مقاله، تنها به مواردی که بر رفتار سازه‌های بتنی و به‌ویژه دال‌های بتن مسلح اشاره خواهد شد. لو و همکاران [۳] به بررسی عددی پاسخ دال‌های بتن مسلح تحت بارهای انفجاری پرداختند. نتایج حاصل از مدل‌سازی نشان داد استفاده از ورق‌های کامپوزیتی باعث بهبود عملکرد دال و کاهش تغییر شکل‌ها و همچنین کاهش بروز ترک در دال می‌گردد. لو و هاو [۲] قابلیت اطمینان دال‌های بتنی مسلح در برابر بارهای انفجاری را با استفاده از مدل‌سازی عددی بررسی نمودند و نشان دادند که تأثیر انفجار بر روی عضو سازه‌ای پهنه وسیعی از شرایط را در برمی‌گیرد و قابلیت پیش‌بینی چندانی ندارد. باین‌وجود در محدوده‌های خاصی از بار انفجار می‌توان وضعیت رفتار دال را پیش‌بینی نمود. ک.م. مسلام و آ.س. مسلام [۵] نتایج مطالعات خود بر روی دال‌های بتنی مسلح تقویت‌شده تحت اثر بار انفجار را گزارش کردند. با استفاده از نمونه عددی اجزاء محدود پارامترهای مسئله ارزیابی شده و رفتار دال‌های بتن مسلح معمولی و دال‌های تقویت‌شده توسط صفحات CFRP مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از نمونه عددی توسط نتایج آزمایشگاهی صحت‌سنجی شد. نشان داده شد که کاهش ۸۵ درصدی فرکانس ارتعاش در دال‌های بتنی معمولی بر اثر بارگذاری انفجاری، در دال‌های تقویت‌شده تنها تا حد ۵۰ درصد است. لوسیونی و لوگ [۴] به بررسی رفتار دال‌های روسازی بتنی تحت بارهای انفجار پرداختند. هدف از انجام آزمایش سنجش میزان خرابی و ترک‌های احتمالی در روسازی‌های بتنی بر اثر بار شوک ناشی از انفجار در بالای آن بود. همچنین دو روش برای تحلیل مسئله انفجار بر روی دال‌های بتنی عرضه گردید.

۷. مدل سازی نمونه

در ادامه به بررسی و مدل سازی نمونه در نرم افزار با توجه به مقاله وو و همکاران [۷] می پردازیم. در مقاله مورد نظر ۶ دال مورد آزمایش قرار گرفت تا واکنش آن ها را در مقابل بارگذاری انفجاری تعیین کنند که از بین این مدل ها دال NRC-1 با حجم TNT یک کیلوگرم که در فاصله ۳ متری از مرکز دال قرار دارد جهت صحت سنجی انتخاب شده است. نمونه دال آزمایشگاهی مذکور دارای ابعاد $2000 \times 1000 \times 100$ میلی متر و در پلان و ۱۰۰ میلی متر ضخامت می باشد. این نمونه با شبکه آرماتور به قطر ۱۲ میلی متر در فواصل ۱۰۰ میلی متر افقی و ۲۰۰ میلی متر قائم با ضخامت پوشش بتن ۱۰ میلی متر، مطابق شکل ۱ در بالا و پایین دال تقویت شده است.

شکل ۱- مشخصات دال بتنی

مشخصات رفتاری بتن در فشار و کشش مطابق شکل ۲ می باشد همچنین مدول یانگ بتن برابر $28/3$ مگا پاسکال می باشد. میلگردها با استفاده از المان Truss و به صورت مدفون در بتن مدل شده اند مقاومت کششی آن ها برابر ۶۰۰ مگا پاسکال و مدول یانگ ۲۰۰ گیگا پاسکال در نظر گرفته شده است.

شکل ۲- نمودار تنش کرنش بتن در حالت فشاری

ماده مرکب به کار گرفته شده در این پژوهش جهت بررسی مقاوم سازی CFRP است. رزین مورد استفاده از نوع اپوکسی و الیاف از جنس کربن ($T300$) می باشد [۶]. CFRP های مورد استفاده دارای رفتار کشسان خطی بوده و ویژگی های مکانیکی آن ها در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱- ویژگی های مکانیکی ورق های CFRP

Density (kg/m^3)	E_1 (GPa)	E_2 (GPa)	ν_{12}	G_{12} (GPa)	G_{13} (GPa)	G_{23} (GPa)
۱/۶	۱۸۱	۱۰/۳	۰/۲۸	۷/۱۷	۷/۱۷	۳/۲۴

۸. بررسی صحت مدل سازی

جهت به دست آوردن یک مدل تحلیلی که دقت مناسبی با نمونه کار صورت گرفته در مقاله داشته باشد چندین و چند تحلیل انجام گرفت. مدلی که از مقاله جهت مدل سازی و صحت سنجی استفاده شده است مدل NRC-1 می باشد این دال تحت بار انفجاری برابر ۳ کیلوگرم TNT در فاصله ۳ متر از مرکز دال برابر دیتایل بارگذاری که قبلاً توضیح داده شده، قرار می گیرد.

شکل ۳- مقایسه منحنی تغییر مکان-زمان برای نمونه آزمایشگاهی و نمونه مدل سازی شده

همان طور که در شکل ۳ مشاهده می شود مسیر منحنی تغییر مکان-زمان برای نمونه آزمایشگاهی داخل مقاله و نمونه مدل سازی شده در نرم افزار تقریباً یکی می باشد که این بدان معناست که کار نرم افزاری انجام گرفته از دقت بسیار بالایی برخوردار می باشد، همچنین مشاهده می شود که نمونه آزمایشگاهی در یک زمان تغییر مکان کمتری نسبت به نمونه مدل سازی شده در نرم افزار Abaqus از خود نشان داده است، به عبارت دیگر نمونه آزمایشگاهی نسبت به نمونه تحلیلی سختی بیشتری از خود نشان داده است.

۹. بررسی و مقاوم سازی

پس از تأیید و صحت سنجی نمونه مدل سازی شده در نرم افزار Abaqus حال نوبت به انجام تغییرات مورد نظر و مقاوم سازی می باشد. مواردی که در ادامه قصد بررسی آن را داریم شامل تأثیر ضخامت لایه های CFRP و بررسی تعداد لایه های CFRP بر تغییر شکل دال می باشد. کلیه دال ها تحت بار انفجار با فاصله ۳ متر از مرکز دال و حجم TNT برابر ۳ کیلوگرم قرار می گیرند.

۹-۱. تغییر در ضخامت لایه های CFRP

برای این منظور دال مورد نظر با مشخصات بارگذاری مانند قسمت های قبل بوده و چینش ورق های CFRP برای این منظور مطابق شکل ۴ می باشد که این تقویت در بالا و پایین دال صورت گرفته است، ضخامت در نظر گرفته شده برای لایه های CFRP ۰.۵، ۱، ۲ و ۴ میلی متر می باشد.

شکل ۴- چیش ورق‌های CFRP جهت بررسی ضخامت لایه‌ها

۲-۹. تغییر در تعداد لایه‌های CFRP

برای بررسی تأثیر تعداد لایه‌ها دال مطابق شکل ۴ که با ورق‌های عمودی به عرض ۲۰ سانتی‌متر در بالا و پایین دال مقاوم‌سازی شده است انتخاب شده است، برای این بررسی یک‌بار ورق‌های CFRP با ضخامت نیم میلی‌متر و تعداد لایه‌های ۱، ۳، ۵ و ۷ بار دیگر ورق‌های CFRP با ضخامت یک میلی‌متر و تعداد لایه‌های ۱، ۳، ۵ و ۷ مورد بررسی واقع شده‌اند.

۱۰. بررسی تأثیر ضخامت لایه‌های CFRP

با بررسی نمودارهای شکل ۵ این نتیجه حاصل می‌شود که ضخامت لایه‌های CFRP با تغییر شکل رابطه عکس دارد چراکه با افزایش ضخامت لایه‌ها تغییر شکل کاهش می‌یابد، تغییر شکل حداکثر برای مدل با ضخامت لایه ۰/۵ میلی‌متر برابر ۲/۱۸ میلی‌متر می‌باشد و برای مدل با ضخامت ۴ میلی‌متر برابر ۱/۶۹ میلی‌متر می‌باشد که این بدان معناست که با افزایش ۸ برابری ضخامت لایه‌ها تغییر شکل وسط دال تنها ۰/۴۹ میلی‌متر کاهش داشته است که می‌توان به این نتیجه دست‌یافت که افزایش ضخامت لایه‌های CFRP اگرچه در کاهش تغییر شکل و جابجایی تأثیر مثبت دارد اما از نظر اقتصادی بهینه و به‌صرفه نیست به‌عنوان یک پیشنهاد و با توجه به تغییر شکل‌های ثبت‌شده ورق‌های CFRP به قطر یک میلی‌متر جهت مقاوم‌سازی مناسب‌تر می‌باشند.

شکل ۵- نتایج تغییر در ضخامت لایه‌های CFRP

۱۱. بررسی تعداد لایه‌های ورق FRP

افزایش تعداد لایه‌های ورق‌های FRP با تغییر شکل رابطه دال رابطه عکس دارد و با افزایش تعداد لایه‌ها شاهد کاهش تغییر شکل دال هستیم که برای بهترین حالت تغییر شکل به $1/37$ میلی‌متر کاهش پیدا نموده است.

جدول ۲- مقایسه تغییر مکان بیشینه برای لایه‌های نیم میلی متری	
تعداد لایه‌ها	بیشینه تغییر مکان (میلی‌متر)
۱	۲/۱۹
۳	۲/۰۱
۵	۱/۸۵
۷	۱/۷۲

جدول ۳- مقایسه تغییر مکان بیشینه برای لایه‌های یک میلی متری	
تعداد لایه‌ها	بیشینه تغییر مکان (میلی‌متر)
۱	۲/۱۰
۳	۱/۷۸
۵	۱/۵۵
۷	۱/۳۷

۱۲. نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

بتن مسلح بهترین کارایی را در سازه‌های ضد انفجاری دارد و از آن می‌توان هم به خاطر خاصیت شکل‌پذیری و هم به خاطر تحمل در مقابل آتش‌سوزی و جذب امواج لرزه بهره گرفت. مقاومت بسیار خوب ورق‌های FRP برای مقابله با اثرات انفجار بیرونی بیانگر لزوم استفاده از این مواد برای طراحی سازه‌ها در برابر بارهای انفجاری و ضربه‌ای می‌باشد. در تمامی مراحل بارگذاری حداکثر تنش در صفحات CFRP در مرکز دال مشاهده شد زیرا این محدوده در ناحیه دارای حداکثر تنش قرار داشت. یک روش مؤثر مقاوم‌سازی دال‌ها در برابر بارگذاری انفجار با استفاده از الیاف مسلح پلیمری چسبیده به وجه کششی دال به صورت خارجی است. همچنین استفاده از لایه‌های ضخیم‌تر در مقاوم‌سازی دال‌ها تأثیر مناسب‌تری نسبت به استفاده از تعداد لایه‌های بیشتر دارد.

۱۳. مراجع

- 1- Aiello, M. A., Focacci, F., & Nanni, A. (2001, July 1). Effects of Thermal Loads on Concrete Cover of Fiber-Reinforced Polymer Reinforced Elements: Theoretical and Experimental Analysis. *Materials Journal*, 98(4), pp. 332-339.
- 2- Low, H. Y., & Hao, H. (2001). Reliability analysis of reinforced concrete slabs under explosive loading. *Structural Safety*, 23(2), pp. 157-178.
- 3- Low, H. Y., Hao, H., & Ma, G.-w. (1998). Numerical Simulation Of Dynamic Responses of RC Slabs Under Blast Loading. *International symposium on strength theory: Application*.
- 4- Luccioni, B., & Luege, M. (2006, August). Concrete pavement slab under blast loads. *International Journal of Impact Engineering*, pp. 1248-1266.
- 5- Mosalam, K. M., & Mosallam, A. S. (2001, December). Nonlinear transient analysis of reinforced concrete slabs subjected to blast loading and retrofitted with CFRP composites. *Composites Part B: Engineering*, pp. 623-636.
- 6- Springer, George S. (2003) "Mechanics of Composite Structures ", Cambridge Pres
- 7- Wu, C., Oehlers, D. J., Rebentrost, M., Leach, J., & Whittaker, A. S. (2009, September). Blast testing of ultra-high performance fibre and FRP-retrofitted concrete slabs. *Engineering Structures*, 31(9), pp. 2060-2069.